

ИСТОРИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ СССР. ОПЫТ УКРАИНЫ ЧАСТЬ 3. УКРАИНА: 1919–1920

Калашников Владимир Валерьянович
– д.и.н., профессор С.-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Автор анализирует ситуацию, сложившуюся на Украине в 1919–1920 гг., уделяя особое внимание таким сюжетам как борьба правительства УССР за власть с Директорией, создание военно-политического союза советских республик для борьбы с Деникиным и Польшей,

причины и итоги советско-польской войны, разгром Врангеля.

Ключевые слова. Директория, Украинская советская социалистическая республика, УССР, военно-политический союз 6 советских республик, разгром Деникина, война с Польшей, разгром Врангеля.

FORMATION OF THE USSR: CASE OF UKRAINE PART 3. UKRAINE: 1919-1920

Kalashnikov Vladimir Valeriyonovich,
Doctor of Science, History, Professor of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V. I. Ulyanov (Lenin)

Annotation. The author examines the situation in Ukraine in 1919–1920, paying special attention to such historical events as a struggle of the Ukrainian SSR against The Ukrainian Directorate, creation of the military and political union of 6 Soviet Republics for struggle against the forces of Denikin and against Poland, as well as the forces of Vranghel.

Keywords: The Ukrainian Directorate, the Ukrainian Soviet socialistic Republic, the military and political union of 6 Soviet Republics, Soviet–Polish war of 1920, defeat of Denikin, defeat of Vranghel.

DOI: 10.5281/zenodo.8298498

Итоги 1918-го. В статье, опубликованной во втором номере журнала «Альтернативы», мы рассмотрели основные события, происходившие на Украине в первый год Гражданской войны. Это был период, когда правительство Украинской Народной Республики (УНР), изгнанное в январе 1918 г. из Киева советскими войсками, подписало с Германией и её союзниками сепаратный Брестский мирный договор и при помощи германских штыков смогло в марте на короткое время восстановить свою власть на всей территории Украины. Однако уже в конце апреля 1918 г. те же германские штыки свергли правительство УНР и установили диктатуру гетмана Скоропадского. Капитуляция Германии на Западном фронте в ноябре 1918 г. привела к

краху режима Скоропадского. Против гетмана выступили повстанческие отряды. Часть из них сумели объединить и возглавить бывшие лидеры УНР, которые 14 ноября образовали новый орган власти – Директорию. Через месяц отряды Директории заняли Киев и провозгласили восстановление УНР. Конкурентом Директории стало Временное рабоче-крестьянское правительство Украины, которое 6 января 1919 г. утвердилось в Харькове, опираясь на украинские советские дивизии Богуна и Щорса, а также на восстания рабочих, которые уже в декабре установили Советскую власть во многих городах Новороссии.

В ноябре 1918 г. Антанта начала военную интервенцию на Украину: мощная эскадра вошла в Чёрное море и высадила десанты в Одессе (45 тыс.) и Севастополе (10 тыс.). По решению Антанты Украина входила в зону ответственности Франции.

* * *

Год 1919-й: Директория. Власти восстановленной УНР, которую вновь возглавил социал-демократ Владимир Винниченко (председатель Директории), поначалу вступили на путь радикальных реформ и 8 января 1919 г. приняли «Закон о земле», закреплявший уравнительный передел земли среди крестьян на безвозмездной основе. Важным внешнеполитическим шагом Директории стал договор о слиянии УНР и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), образованной на территории Галиции, Буковины и Закарпатья, ранее входивших в состав Австро-Венгрии. Там украинцы вместе с русинами составляли около 60% населения, но было много поляков (25%), венгров, румын, словаков и евреев. Договор был утверждён 23 января 1919 г. Всеукраинским конгрессом трудового народа в форме так называемого «Акта Злуки» («Соединения»). Конгресс провозгласил создание единого государства – "Соборной Украины". Однако уже в ноябре 1918 г. поляки, стремившиеся включить всю Галицию в состав Польши, выбили правительство ЗУНР из Львова. В декабре румыны заняли Черновцы – столицу Буковины, а чехословаки в январе 1919 г. вошли в Ужгород – столицу Закарпатья. Территория провозглашённой "Соборной Украины" быстро сжималась.

В этой ситуации Винниченко склонялся к тому, чтобы объединиться с Советской Россией в федеративный союз на равных условиях. Однако реальная власть в Директории перешла в руки Симона Петлюры, который был противником союза с РСФСР и стремился получить поддержку со стороны Антанты. Под его влиянием Директория 16 января 1919 г. объявила войну Советской России, обвинив её в агрессии в связи с установлением Советской власти в Харькове. Совнарком ответил, что на Украине идёт борьба двух внутренних сил – УНР и Советов – и предложил посредничество и переговоры в Москве. Ленин решил договориться с Директорией с тем, чтобы не допустить её союза с Антантой. Он боялся повторения ситуации весны 1918 г., когда УНР подписала сепаратный мир с Германией, и германские войска

вытеснили правительство Советской Украины. В Москве 4 февраля были согласованы условия прекращения противостояния: «1) признание Директорией принципа власти Советов на Украине; 2) признание нейтралитета Украины с активной его защитой против всякого иностранного вмешательства, нарушающего этот нейтралитет; 3) совместная борьба против контрреволюции».

Согласованные условия открывали путь к созданию на Украине многопартийного советского правительства, а также процессу формирования Советов на всей её территории, в ходе которого украинские эсеры могли довольно быстро укрепить свои позиции, опираясь на традиционные контакты с украинским крестьянством. Именно поэтому многие видные украинские коммунисты считали достигнутые договорённости опасными. Другие, напротив, считали Директорию «мыльным пузырьём» и по этой причине были против переговоров с ней. Главком украинской Красной Армии Владимир Антонов-Овсеенко в конце января упрекал Москву за уступки и колебания: «Эти колебания по-видимому обусловлены тем преувеличенным значением, какое придаёт наш центр национально-сепаратистским тенденциям на Украине. Но в рабочей среде их совершенно нет; в крестьянстве они в громадной степени изжиты за эти месяцы жестокой оккупации, когда “своя” национальная власть показала вполне явно своё реакционное обличье».

Споры большевиков прервал Петлюра, который настоял на срыве переговоров, рассчитывая на союз с Антантой. 13 февраля 1919 г. Петлюра сменил Винниченко и объявил о выходе из УСДРП с тем, чтобы не быть связанным решениями ЦК УСДРП, которое выступало за договорённость с Москвой. Вскоре стало ясным, что Петлюра грубо просчитался. Власти Антанты не признали Директорию, делая ставку на Деникина, который сохранил верность Антанте в 1918 г. и теперь превращался в главную силу на Юге России. Лидеры Антанты считали украинских социалистов местной версией большевизма и не хотели иметь с ними дела. В свою очередь, большинство крестьян, вступивших в ноябре 1918 г. добровольцами в армию Директории для борьбы с гетманом, отказались воевать против красных. Многие атаманы повстанческих отрядов стали переходить на сторону Советской Украины. Атаман Никифор Григорьев, который контролировал большую часть Херсонской губернии, 30 января 1919 г. объявил себя «атаманом всех войск независимой Советской Украины», который ведёт борьбу за власть Советов и диктатуру пролетариата. В феврале Григорьев и ряд других повстанческих отрядов официально вступили в Украинскую Красную Армию. Наиболее крупными были повстанческие отряды анархиста Нестора Махно (около 30 тыс.), который контролировал большую часть огромной Екатеринославской губернии. Имея такую поддержку, отряды Щорса и Боженко 5 февраля 1919 г. без боя вошли в Киев. Петлюра продолжал сопротивление на Правобережье, в основном на узкой полосе вдоль западной границы с Польшей. При этом петлюровцы нередко скатывались к прямому бандитизму и были инициаторами большинства еврейских

погромов. Действия Петлюры компрометировали Директорию. Как писал Винниченко, «имя Петлюры стало маркой всего движения. Отсюда началась петлюровщина, принёсшая столько вреда украинской революции».

Создание УССР. Пороки петлюровщины укрепляли позиции правительства Советской Украины. Важную роль играл и тот факт, что она восстанавливалась как самостоятельное государство – преемница республики Советов, провозглашённой весной 1918 г. В марте 1919 г. делегаты III Всеукраинского съезда Советов официально провозгласили создание *независимой* Советской Украины с новым названием – Украинской советской социалистической республики. Правительство УССР выступало за союз с РСФСР, что увеличивало его авторитет. В том числе и на Правобережье, где крестьяне с опаской смотрели на Польшу, которая мечтала вернуть границы 1772 г., т. е. выйти к Днепру. Возвращение польских помещиков вело к потере украинскими крестьянами уже поделённой земли. Союз УССР и РСФСР воспринимался как гарантия против возврата поляков.

Тогда же в марте 1919 г. украинский Совнарком утвердил «Договор о границах с РСФСР», который сохранял дореволюционные границы между великорусскими и малороссийскими губерниями, за исключением 4 северных уездов Черниговской губернии. Они перешли к РСФСР в силу очевидного преобладания в них русского населения. В состав УССР вошли 9 губерний, упомянутых в III Универсале Центральной Рады, включая Донбасс. Просьбы Киева о передаче в состав Харьковской губернии ряда уездов Курской и Воронежской губерний, в которых преобладали украинцы, Москва отклонила.

Самостоятельный статус УССР подкреплял и факт существования Компартии (большевиков) Украины, созданной ещё в июле 1918 года. Хотя по Уставу, принятому в 1918 г., КП(б)У имела права областной организации РКП (б), на деле после образования УССР её права и роль были большими. Москва понимала возможное развитие ситуации. Неслучайно Яков Свердлов, выступая 2 марта 1919 г. на III съезде компартии Украины, подчёркивал: «независимо от того, как при той или другой политической, международной обстановке нам придётся делить бывшую Россию на отдельные республики: Латвию, Литву, Белоруссию, Эстляндию, Украину, ... в качестве партии мы останемся единой Российской коммунистической партией, с различными ответвлениями в ту или другую республику..., но всё же единой партией». В единстве интернациональной РКП(б) Ленин видел главный инструмент образования Советского союзного государства на территории распавшейся империи.

Проблема ДКР. Процесс создания УССР был осложнён вновь возникшим стремлением донецких большевиков превратить Донецко-Криворожскую республику в субъект РСФСР. И вновь против этого выступило правительство УССР, считая, что такой шаг затруднит утверждение Советской власти на всей Украине. Да и в самой

ДКР ситуация была непростой. Этнические украинцы по-прежнему составляли весомое большинство населения Харьковской и Екатеринославской губерний, составлявших ядро ДКР. Фактически лидеры ДКР просили ЦК РКП(б) принять решение, опираясь на волю русскоязычного рабочего класса Донбасса. Вопрос о проведении референдума на всей территории ДКР не ставился, поскольку его результат мог стать неблагоприятным. Ленин, ознакомившись с ситуацией, 17 февраля 1919 г. подписал постановление Совета Обороны: «Просить т. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». Иными словами, Москва действовала по партийной линии, соблюдая государственный суверенитет Советской Украины. Эмоциональный термин «уничтожить» отражал недовольство той распрей, которая шла по вопросу о ДКР среди большевиков Украины с января 1918 г.

Однако не только эмоции определяли действия лидеров РКП(б) в эти дни. Современники и историки явно недооценивают тот важнейший акт, который прямо *предшествовал* решению об «уничтожении» ДКР. По предложению Клима Ворошилова, который работал в тесной связке с наркомнацем Сталиным, правительство УССР 5 февраля 1919 г. принимает постановление об образовании новой губернии – Донецкой, путём выделения из огромной Екатеринославской губернии двух уездов: Бахмутского и Славяносербского. Эти уезды обладали самой высокой плотностью русского рабочего населения, угольных шахт и домен по выплавке металла, а также важными железнодорожными узлами (Бахмут, Дебальцево, Илловаяская). По данным переписи 1920 г. в новой губернии русских было 885.471, а украинцев 1.083.275 чел. Поскольку значительная часть украинских рабочих в этих местах уже давно обрусела, постольку в новой губернии можно было проводить любой референдум с предсказуемым результатом. На территории Донецкой губернии находились не только Луганск, ставший губернским центром, но и Юзовка (будущий г. Сталино, затем г. Донецк) – опоры большевизма. Новая губерния явно создавалась на случай неудачного для Советской власти хода борьбы за Украину в условиях гражданской войны и интервенции. Тем не менее в феврале 1919 г. эти угрозы были лишь потенциальными. Текущей задачей являлось завершение успешно развивавшейся борьбы за всю Украину, и Донецкая губерния, как и вся «уничтоженная» ДКР, были главными плацдармами. Неслучайно Ленин принял решение об «уничтожении» ДКР только после успешного взятия Киева и консолидации власти на большей части Украины. Отсюда и вытекали два принятых в Москве решения: 1) признать независимость УССР; 2) не допустить отделения ДКР от Украины.

Эти решения способствовали росту авторитета правительства УССР и украинской Красной Армии, в которую входили всё новые и новые повстанческие отряды украинских крестьян. Именно из них известный большевик этнический украинец Павел Дыбенко создал 1-ю Заднепровскую Украинскую советскую дивизию, которая весной 1919 г. успешно отбивала попытки Деникина захватить юг Украины, а в апре-

ле вошла в Крым. Успех действий дивизии Дыбенко способствовал восстанию французских моряков в Севастополе, которое началось 21 апреля. Оно побудило правительство Франции принять решение о прекращении интервенции на Юге России. Красные вошли в Севастополь. Отряды Григорьева освободили Херсон, Николаев, а затем и Одессу.

Договор о союзе Советских республик. Правительство УССР ещё 28 января 1919 г. поставило вопрос о заключении прочного оборонительного союза советских республик, возникших на западных территориях бывшей Российской империи после ухода германских войск. Идею поддержал I Всебелорусский Съезд Советов, который 16 февраля принял Декларацию об установлении федеративной связи между БССР и РСФСР. На следующий день Съезд Советов Литвы принял решение об объединении Литвы и Белоруссии и заявил о том, что «усматривает в слиянии Советской Литвы с Советской Белоруссией только первый шаг на пути объединения всех Социалистических Советских Республик в единый государственный организм и поручает Рабоче-Крестьянскому Правительству Литвы и Белоруссии немедленно же вступить в переговоры с Рабоче-Крестьянскими Правительствами РСФСР, Латвии, Украины и Эстляндии на предмет создания из всех этих Республик одной Федеративной Социалистической Советской Республики». 19 мая ЦИК Советов Украины принял постановление, в котором поручил своему Президиуму «обратиться к ЦИК всех Советских Республик с предложением выработать конкретные формы организации единого фронта революционной борьбы». Итогом переговоров стало создание военно-политического и хозяйственного союза шести советских республик. Декрет ВЦИК РСФСР от 1 июня гласил: «...стоя вполне на почве признания независимости, свободы и самоопределения трудящихся масс Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма, и исходя как из резолюции Украинского ЦИК, принятой на заседании 18 мая 1918 г., так и предложения Советских правительств Латвии, Литвы и Белоруссии Всероссийский ЦИК Советов признает необходимым провести тесное объединение 1) военной организации и военного командования, 2) Советов Народного Хозяйства, 3) железнодорожного управления и хозяйства, 4) финансов и 5) Комиссариатов Труда Советских Социалистических Республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма с тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни было сосредоточено в руках единых Коллегий». Следует отметить, что летом 1919 г. были и другие варианты объединения. Так, заместитель председателя Реввоенсовета республики Эфроим Склянский предлагал просто включить все советские республики в состав РСФСР. Ленин считал необходимым прежде всего единство военного руководства. Его внедрили немедленно: воинские формирования всех республик были подчинены Реввоенсовету РСФСР. Такой шаг стал ответом на угрозы, которые с юга создавал Деникин, а с запада – Польша.

Украина и Деникин. Уход французских войск из Украины весной 1919 г. не означал отказа Антанты от интервенции. В Сибири Антанта делала ставку на Колчака, а на Северном Кавказе – на Деникина, поставив им большое количество вооружений. С марта по сентябрь 1919 г. Деникин получил от Англии 558 орудий, 12 танков, около 1,7 млн. снарядов и 160 млн патронов. Черчилль говорит о поставке 30 танков за весь год. США поставили деникинцам 100 тыс. винтовок, более 3 млн. патронов, 300 тыс. пар сапог, 200 тыс. шинелей и другое обмундирование. Весной Деникин подчинил себе белоказаков Кубани и Дона и образовал объединённые Вооружённые силы Юга России (ВСЮР), насчитывавшие до 150 тыс. штыков и сабель. В мае он развернул наступление, стремясь через Харьков, Курск и Орёл выйти к Москве. Поскольку весной 1919 г. главной опасностью для Советской России был Колчак, постольку основные силы РККА находились на Восточном фронте. Это позволило деникинцам захватить Левобережье Украины: 24 июня белые взяли Харьков.

На фоне успехов белых активизировались войска Директории. Они были усилены частями украинской Галицкой армии, которую поляки выбили из ЗУНР. Летом объединённая армия Директории насчитывала 80 тыс., из которых 50 тыс. составляли галичане. Объединённая армия Петлюры вытеснила красных с большей части Правобережья и 30 августа захватила Киев. Впрочем, в город первыми вошли отряды Галицкой армии, которые тут же без боя уступили Киев подошедшим небольшим силам деникинцев: галичане хотели получить помощь Деникина в борьбе с поляками за Галицию. При этом лидеры ЗУНР не без оснований подозревали Петлюру в желании договориться с Варшавой, отдав Галицию и часть Волыни. Уже в июне поляки стали вытеснять петлюровцев из Волыни, но остановились на линии Ровно – Броды с тем, чтобы не мешать Петлюре сражаться с красными и белыми. Петлюра в августе также попытался договориться с Деникиным о совместной борьбе с большевиками в обмен на признание УНР, но получил отказ: Деникин стоял за «единую и неделимую» Россию и проводил политику «деукраинизации» захваченных территорий. В ответ 22 сентября Директория объявила войну Деникину, который «возвращает панам добытую крестьянской кровью землю», «не позволяет украинцам учиться в школе на родном языке», «запрещает использование украинского языка в государственном управлении, сжигает украинские книги» и т. п. Однако активных действий обе стороны не вели. Директория прекратила сражаться и с красными, и с белыми потому, что потеряла свою главную боевую силу: Галицкая армия 6 ноября перешла на сторону Деникина, но, охваченная эпидемией тифа, также не вела активных боевых действий с кем-либо. В декабре Петлюра уехал в Варшаву. Оставшиеся мелкие отряды петлюровцев прятались в сёлах вдоль польской границы. К концу 1919 г. УНР прекратила существование как реальное образование. Территорию Украины поделили между собой красные и белые, с временным территориальным преимуществом у белых.

Причины поражения УССР. Захват белыми Киева и Харькова летом 1919 г. говорил о слабости позиций правительства Советской Украины. Крестьяне были недовольны попытками большевиков создать советские хозяйства или коммуны на базе крупных помещичьих имений, поскольку предпочитали их раздел. Ещё большее недовольство вызывала политика «военного коммунизма» и её главная мера – продразвёрстка, которая была распространена и на Советскую Украину. Добровольной сдачи хлеба практически не было, хотя план продразвёрстки на 1919 г. для Украины был весьма скромным: 2,27 млн. тонн, что составляло половину имевшихся излишков хлебов. Заготовили лишь около 15% от плана. Затруднял сдачу хлеба и тот факт, что из-за наступления Деникина большая часть урожая оказалась несобранной. Однако хлеба на Украине в 1919 г. было достаточно по причине большого урожая предыдущего года.

Недовольство вызывало и стремление большевиков превратить повстанческие отряды, вошедшие в состав Украинской Красной Армии, в регулярные части со строгой дисциплиной. Такая политика порождала конфликты с «батьками», особенно в случае присылки в отряды комиссаров, плохо знакомых с обстановкой, задевавших национальные и самостийные чувства украинцев. Первым крупным конфликтом стал мятеж Григорьева. Получив орден Красного Знамени за изгнание интервентов из Одессы в апреле 1919 г., атаман 9 мая издал Универсал, в котором выдвинул лозунги: «Народ украинский! Бери власть в свои руки... Пусть не будет диктатуры ни отдельного человека, ни партии!». Под руководством Григорьева и его штаба, который располагался в Александрии, находилось до 15 тыс. бойцов, 52 орудия, 700 пулемётов, 10 бронепоездов. Призывы Григорьева находили отклик среди крестьян, выступавших против продразвёрстки. Их также искренне разделяли анархисты в отрядах Махно. Анархисты не признавали никакой диктатуры, в том числе и «диктатуры большевиков», открыто заявляя об этом. Эта позиция подрывала доверие к Махно. В период боев за Донбасс в мае бригада Махно отступила под натиском превосходящих сил Деникина, открыв фланг и тыл всей армии. Председатель РВСР Лев Троцкий 6 июня объявил Махно вне закона «за развал фронта и неподчинение командованию». Ряд членов штаба Махно были расстреляны. Решение Троцкого было ошибкой и не учитывало реальную неспособность бригады удержать фронт при сложившемся соотношении сил.

Махно объявил о разрыве союза с большевиками и заключил союз с Григорьевым, но вскоре они разошлись, поскольку Григорьев был готов искать союза и с Петлюрой, и с Деникиным, надеясь создать независимую республику на Херсонщине. 27 июля 1919 г. Махно убил Григорьева на съезде повстанцев. Далее Махно действовал самостоятельно, привлекая на свою сторону отряды Красной Армии, отрезанные от основных сил деникинцами, и получая возрастающую поддержку украинского крестьянства. Причина поддержки была проста. Деникинцы ввели свою прод-

развёрстку, потребовав отдать по 5 пудов зерна с каждой десятины на нужды армии. Кроме этого, крестьяне должны были отдавать треть собранного урожая бывшим помещикам, которым Деникин обещал возратить земли. На этом фоне аграрная политика большевиков уже казалась мягкой. К осени армия Махно насчитывала до 80 тыс., что позволило батьке совершить глубокий рейд по тылам белых от Херсона до Юзовки (Донецк). Действия махновцев сковали войска Деникина и не позволили перебросить их для завершения похода на Москву.

В целом ситуация на Украине развивалась по тому же сценарию, что и в России. Крестьяне были недовольны политикой продразвёрстки, которую проводили большевиками. Однако, как только становилось реальной опасность победы белых, крестьяне переходили на сторону красных. В России в первой половине 1919 г. крестьянин не хотел давать большевикам хлеб и срывал мобилизации, а когда Деникин осенью стал приближаться к Москве, в Красную Армию вернулось 975 тысяч дезертиров.

В ноябре 1919 г. Деникин стал отступать от Москвы, оставляя и Украину: 12 декабря был освобождён Харьков, 16 декабря – Киев, в январе – Донбасс. Весной 1920-го большая часть солдат и казаков ВСЮР разбежалась или сдалась в плен, меньшая эвакуировалась из Новороссийска в Крым, где остатки ВСЮР возглавил Врангель.

Год 1920-й. Воссоздание УССР. Большевики стали в очередной раз восстанавливать Советскую власть на Украине с учётом тех уроков, которые они получили в 1919 г. Многие рядовые члены КП(б)У обвиняли свой ЦК и ЦК РКП(б) в игнорировании национальных особенностей Украины, неумении работать с крестьянством и учитывать стремление украинской интеллигенции к реальному федеративному союзу с РСФСР как союзу равных. Уже в ноябре 1919 г. Ленин, отвечая на эти упреки, пишет проект тезисов ЦК РКП (б) «О политике на Украине», первый пункт которого гласил: «1. Величайшая осторожность в отношении к националистским традициям, строжайшее соблюдение равенства украинского языка и культуры, обязательство изучать украинский язык для всех должностных лиц и так далее и тому подобное». Во втором пункте Ленин предлагал создать союз с партией боротьбистов-коммунистов, сформировавшейся в августе 1919 г. на базе левого крыла украинских эсеров. Именно боротьбисты обладали наибольшим влиянием среди трудового украинского крестьянства. Ленин не скрывал, что видит в союзе с боротьбистами путь к созданию союзного государства, и прямо ставил задачу «приступить к пропаганде слияния с РСФСР».

Однако непосредственную задачу видел в том, чтобы «признавать самостоятельность Украинской Советской Социалистической Республики в тесной федерации с РСФСР». Понимая остроту проблемы продразвёрстки, Ленин писал: «Продовольственную работу на Украине вести так, чтобы прежде всего накормить Харьков и

Донецкий бассейн, но с извлечением излишков из Украины в Россию повременить, оттягивая, елико это возможно». Ленин требовал привлечь украинских крестьян к работе в местных органах власти: «Во все ревкомы и местные советы обязательно и тотчас проводить не менее половины местных крестьян беднейших в 1-ую голову и середняков во 2-ую». Политбюро ЦК приняло тезисы Ленина с небольшими поправками и включило боротьбистов в Всеукраинский революционный комитет, который до созыва Всеукраинского съезда Советов выполнял роль правительства и действовал на многопартийной основе.

В феврале 1920 года Всеукраинский ЦИК постановил: «На всей территории Украинской ССР, во всех гражданских и военных учреждениях должен применяться украинский язык наравне с великорусским. ... Все учреждения, как гражданские, так и военные, обязаны принимать заявления и другие дела как на великорусском, так и на украинском языках, и за отказ или уклонение в приёме виновные будут привлекаться по всей строгости военно-революционных законов».

В марте 1920 г. конференция боротьбистов приняла решение о самороспуске и переходе в ряды КП(б)У. Вскоре их примеру последовали Партия украинских левых эсеров (борьбистов), Коммунистический бунд, «независимые» украинские социал-демократы, местные организации общероссийских партий левых эсеров и меньшевиков–интернационалистов.

В мае IV Всеукраинский съезд Советов завершил процесс восстановления высших органов Советской власти на Украине. Он проходил в Харькове, который в условиях начавшейся войны с Польшей был избран столицей. Съезд закрепил курс на самостоятельность УССР, но в то же время заявил о федеративной связи с РСФСР: «УССР, сохраняя свою самостоятельную государственную Конституцию, является членом *Всероссийской Социалистической Советской Федеративной Республики*, объединённой общностью политического и социального строя, общностью борьбы в прошлом ... и ... в настоящем...». Отметим, что федерация советских республик Украины и России называлась украинскими депутатами как «Всероссийская». В этой же резолюции делегаты, говоря о перспективах, отметили, что «IV Всеукраинский съезд Советов с уверенностью ожидает приближения того времени, когда к федерации советских республик России и Украины присоединятся новые союзники и образуют *великую международную республику Советов*».

Следуя российскому примеру съезд сохранил курс на проведение политики «военного коммунизма», которая встречала сопротивление крестьянства как на Украине, так и в России. Известно, что в начале 1920 г. Троцкий и ряд других видных большевиков предлагали от неё отказаться в связи с разгромом основных сил Колчака и Деникина, но Ленин и большая часть членов ЦК РКП(б) эти предложения отвергли. Одной из главных причин была боязнь остаться без гарантированного запаса хлеба, необходимого для ведения войны с Польшей.

Война с Польшей. После победы над Германией Антанта подтвердила независимость Польши. Однако ещё до решения Антанты правительство РСФСР декретом от 29 августа 1918 г. признало «за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство». Несмотря на этот шаг, добрые отношения между РСФСР и Польшей не сложились. Лидеры Польши стремились восстановить Польшу в границах 1772 г., которые включали Литву, Белоруссию и Правобережную Украину. Выдвигалась и идея создания под эгидой Варшавы обширной федерации (проект «Междуморья»), включающей Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию, Украину, Кубань и Кавказ. В варианте конфедерации рассматривались планы включения Финляндии, Чехословакии и Югославии. Уже весной 1919 г. польские войска начали продвижение на восток, захватив Галицию, а потом и часть Волыни до Ровно. Агрессии подверглись земли Литвы и особенно Белоруссии, где в сентябре 1919 г. фронт стабилизировался вдоль реки Березина, восточнее Минска. Франция и Англия помогли Польше, видя в ней, по словам У. Черчилля «необходимую преграду между русским большевизмом – на всё время его существования – и всей Европой». В то же время Антанта ограничивала аппетиты поляков, потому что в 1919 г. делала ставку на победу Колчака и Деникина и рассматривала Украину как часть России. «Правительство Его Величества всегда трактовало Украину как неотъемлемую часть России» – писал 21 августа министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон. После поражения Деникина Антанта какое-то время возлагала надежды на Врангеля.

В марте 1920 г. глава Польши Пилсудский решил, что время пришло. Он располагал 150-тысячной армией, которая получила от стран Антанты 1,5 тыс. орудий, 10 млн. снарядов, 700 самолётов, 200 бронемашин и др. вооружение. Основные силы Красной армии находились далеко на востоке и юге России, завершая разгром армий Колчака и Деникина. 6 марта 1920 г. польские войска начали наступление в Белоруссии, захватив Мозырь. 25 апреля они нанесли удар на Украине и 7 мая захватили Киев.

В походе на столицу участвовали около 16 тыс. петлюровцев. Петлюра 21 апреля в Варшаве заключил с Пилсудским *секретный* Политический договор и Военную конвенцию, по которым его отряды оказывали полякам военную помощь в обмен на признание УНР. За это признание Петлюра отдавал полякам 162 000 кв. км земли и 11 млн. населения (Галиция, Западная Волынь и ряд других территорий, где украинцы составляли большинство). В «Призыве к народу Украины» Пилсудский заверял украинцев в том, что на остальных землях Украины польское войско останется «на время, пока правовое украинское правительство не установит свою власть над этой территорией». Путём мобилизации Петлюре удалось увеличить свою армию до 35 тыс., но мобилизованные крестьяне умирать за Петлюру не хотели. Вновь остро встал вопрос о земле: на захваченных территориях польские паны возвращали себе земли. И они имели на это право: по секретным статьям Варшавского договора поля-

ки сохраняли прежние права на свои украинские земли «до Учредительного собрания». Кроме того, польские солдаты начали грабежи крестьян, угоняя скот в Польшу. Это вызвало враждебное отношение украинцев и к Петлюре: его рассматривали как союзника поляков и предателя интересов Украины.

Судьбу войны на Украине решил тысячекилометровый марш, который совершила с Кубани 1-я Конная армия Будённого. Она вынудила поляков 10 июня оставить Киев, а 10 июля – Ровно. Украинской фронт поляков рухнул. Теперь они уже сражались за Галицию, защищая Львов, к которому устремились и будённовцы. В Белоруссии войска Западного фронта под командованием Михаила Тухачевского 11 июля освободили Минск. В этот день лорд Керзон по просьбе польского правительства направил в Москву ультиматум с требованием остановить наступление вблизи ранее принятой Антантой линии («линия Керзона»), которая разграничивала территории Польши, Литвы, Белоруссии и Украины по демографическому (языковому) признаку, включая частично и Галицию. Москва отвергла ультиматум, заявив о готовности договариваться с Польшей без посредников. К 12 августа войска Тухачевского, оторвавшись от тылов, подошли к Варшаве в надежде на помощь со стороны польского пролетариата. Однако Москва недооценила национализм поляков. Пилсудский создал группировку, которая в три раза превосходила войска Тухачевского и отбросила их от Варшавы. По одной из версий поражение под Варшавой было обусловлено позицией Сталина, который не дал перебросить Конармию Будённого с львовского направления. Впрочем, Польша после «чуда на Висле» не могла более воевать за Украину. Пилсудский предложил Петлюре поднять восстание и доказать, что УНР имеет право на существование. Задача оказалась нереальной: в сентябре у Петлюры оставалось только 4,5 тыс. штыков и сабель.

12 октября 1920 г. РСФСР и УССР заключили с Польшей перемирие, а в марте 1921 г. подписали мирный договор в Риге. По условиям Рижского мира Польша получила западные районы Украины и Белоруссии на 250 км к востоку от «линии Керзона». На Украине граница проходила близко к той линии, которую полякам уступил Петлюра по Варшавскому договору. У советских республик тогда не было сил, чтобы отвоювать у Польши все территории с преобладающим украинским и белорусским населением.

Врангель. В ходе войны с Польшей войска «чёрного барона» Петра Врангеля начали наступление в Северной Таврии. Поначалу Врангелю удалось договориться о поддержке со стороны Антанты, прежде всего Франции: барон обещал выплатить царские долги и в их обеспечение предоставить Франции права на эксплуатацию железных дорог в Европейской России, взимание таможенных и портовых пошлин во всех портах Чёрного и Азовского морей, получение всех излишков хлеба на Украине и Кубани, 3/4 нефти и бензина и 1/4 добычи донбасского угля. Однако правительство

Великобритании, вступив в переговоры с Москвой по широкому кругу вопросов и сталкиваясь с компанией солидарности британских рабочих с Советской Россией, 1-го июня формально сообщила Врангелю, что «в случае какого-либо наступления с его стороны против советских войск Британское Правительство не будет более проявлять участия к судьбе его армии или оказывать ему дальнейшую поддержку». Впрочем, Врангелю не запретили получать то, что было закуплено раньше: поставки шли весь июнь. Тем не менее помощь была ограничена.

В этой ситуации барон сделал ряд важных шагов. В частности, он учёл ошибки Деникина в национальном вопросе и вместо лозунга «Единая и неделимая» предложил «объединение различных частей России в широкую федерацию, основанную на свободном соглашении и на общности интересов». Пропагандистский аппарат издавал листовки на украинском языке, в которых Врангель обращался к «сыновьям Украины» и не использовал названия «Новороссия» или «Малороссия», как это делал Деникин. Врангель обещал признать украинский вторым государственным языком. Пытался формировать украинские части в составе своей Русской армии, которые могли сражаться под жёлто-голубым флагом. Осенью Петлюра и Врангель договорились о совместных действиях против Красной Армии.

Военные действия протекали так: в начале июня 1920 г. Врангель начал наступление в Северной Таврии, однако был остановлен на линии Мелитополь – Каховка. Осенью его армия (всего около 70 тыс.) попыталась наступать на Донбасс, но также была остановлена и отброшена. 8 ноября 1920 г. Южный фронт РККА под командованием Михаила Фрунзе начал наступление на Крым. После успешного штурма Перекопа Фрунзе 11 ноября предложил Врангелю сдаться, обещав «всем, кто сложит оружие, полное прощение относительно поступков, связанных с гражданской войной», а также возможность беспрепятственного выезда за границу тем, кто не желает трудиться в Советской России, при условии «отказа под честное слово от всякого участия в дальнейшей борьбе с Советской Россией». Однако Врангель скрыл от войск это предложение. 13 ноября советские войска заняли Симферополь, 15 ноября – Севастополь. Остатки Русской армии и гражданские беженцы (70 тыс.) были эвакуированы в Константинополь.

В дни штурма Перекопа Петлюра, собрав остатки своих войск, попытался нанести удар от польской границы на Винницу, но удар был отражён бойцами кавалерийской бригады Григория Котовского и корпуса Червоного казачества Виталия Примакова, составленных в основном из украинцев. 21 ноября поляки разрешили остаткам петлюровцев переправиться через пограничную реку Збруч на польский берег.

Махновщина. В мае 1920 г. Конармия Будённого, выступив с Кубани, прошла через Гуляй поле, жёстко действуя против махновцев, не признававших власть большевиков. В ответ те совершили четыре рейда по сёлам Левобережья, привлекая на свою сторону крестьян, недовольных продразвёрсткой. В сентябре 1920 г. повстан-

ческая армия Махно насчитывала около 35 тыс. бойцов. Рейды махновцев сопровождались уничтожением советского аппарата и коммунистических организаций. Однако Махно понимал временный характер своих успехов и использовал наступление Врангеля как повод заявить о своём желании бороться с белыми на стороне Советской власти. 29 сентября Политбюро ЦК КП(б)У приняло предложение Махно, и 2 октября было подписано соглашение, которое предусматривало «немедленное освобождение и прекращение преследований в дальнейшем на территории Советских республик всех махновцев и анархистов, за исключением тех, кто с оружием выступает против Советского правительства». Им предоставлялось право на свободное участие в выборах Советов всех уровней. Армия Махно в оперативном отношении подчинялась высшему командованию РККА, но сохраняла «внутри себя установленный ранее распорядок, не внедряя основ и принципов регулярных частей Красной армии». В результате около 2 тыс. махновцев приняли участие в боях за Крым. Однако там они немедленно приступили к грабёжам населения, скатываясь к прямому бандитизму. Фрунзе попытался вывести махновцев из Крыма на Кавказ, но они не подчинились приказу. Тогда последовал приказ о переформировании повстанческих войск в регулярные части Красной армии. Махно отказался. 26 ноября 1920 г. Фрунзе издал приказ, которым предписывалось разоружить махновцев и уничтожить тех, кто окажет сопротивление. Часть махновцев подчинилась, а часть отказалась. Отдельные отряды махновцев пытались сопротивляться в течение всего декабря, но постепенно они рассеивались: крестьяне возвращались домой к мирной жизни. Гражданская война на Украине в её вооружённой фазе закончилась к концу 1920 года. Махно, убедившись в неспособности поднять новое движение, летом 1921 г. ушёл в Румынию, затем в Польшу и умер в Париже в 1934 г. Петлюра в ноябре 1921 г. также попытался поднять восстание на Правобережье, но и он не получил поддержки крестьян.

Декабрьский договор. Подводя итог гражданской войне на Украине, правительства РСФСР и УССР 28 декабря 1920 г. заключили Союзный рабоче-крестьянский договор, согласно которому они, «признавая независимость и суверенность каждой из договаривающихся сторон и сознавая необходимость сплотить свои силы в целях обороны, а также в интересах их хозяйственного строительства ... объявляют объединёнными следующие комиссариаты: 1) военный и морских дел, 2) Высший совет народного хозяйства, 3) внешней торговли, 4) финансов, 5) труда, 6) путей сообщения и 7) почт и телеграфа». Союзный договор был утверждён VIII Всероссийским съездом Советов 28 декабря 1920 г. и V съездом Советов УССР в феврале 1921 г. Смысл заключения такого договора очевиден: июньский 1919 г. договор о военнополитическом союзе шести советских республик потерял свою реальную силу по причине утверждения буржуазного строя в Литве, Латвии и Эстонии. Декабрьский договор давал новый импульс процессу объединения Советских республик, образо-

вавшихся на территории бывшей Российской империи.

(окончание следует)

Литература

1. Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. Т. 3. М.–Л., 1932.
 2. В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922. М.: РОССПЭН, 2017.
 3. Верстюк В.Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух в Україні. К., 1991.
 4. Винниченко В. Відродження нації. Ч. I–III. Київ, 1920.
 5. Директорія, Рада Народних Міністрів УНР. Документи і матеріали. Т. I, II. К., 2006.
 6. Документи внешней политики СССР. Т. II. М., 1958.
 7. Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959.
 8. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987.
 9. Гражданская война на Украине 1918–1920: Сб. док. и мат. В 3 т. Киев, 1967.
 10. Из истории гражданской войны в СССР. Сб. док. Т. 3. М., 1961.
 11. Історія Української РСР. Т. 5. Київ, 1976.
 12. Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Т. I. К., 2006.
 13. Какурин Н. Гражданская война в России: Война с белополяками. СПб., 2002.
 14. Кучик О. С., Заяц О. А. Внешняя политика Украины. Киев, 2010.
 15. Ленин В. И. Полн. собр. Соч. Т. 37, 38, 39, 40, 41.
 16. Літопис української революції. Матеріали й документи до історії української революції. Т. II. 1917–1922. Львів, 1923.
 17. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. Харків, 2019.
 18. Національні відносини в Україні у ХХст. Збірник документів і матеріалів. Київ, 1994
 19. Образование Союза ССР. Сборник документов. М., 1972.
 20. Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001.
 21. Пученков А. С. Национальная политика генерала Деникина. СПб., 2012.
 22. Пученков А. С. Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. СПб., 2013.
 23. Революция на Украине по мемуарам белых. М., 1930.
 24. Сборник статистических сведений по СССР. 1918-1923. М. 1924.
 25. Свердлов Я. М. Избранные статьи и речи. Л., 1939.
 26. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1919 г. М., 1943.
 27. Солдатенко В. Ф. В горниле революций и войн Украина в 1917–1920 гг. М., 2018.
 28. Солдатенко В. Ф. Упущенный шанс мирного соглашения между УНР и РСФСР в начале 1919 г. // Российская история. 2010. № 6. С. 137–155.
 29. Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине. М., 1966.
 30. Ушаков А. И., Федюк В. П. Белый Юг. М., 1997.
 31. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917-1920. Т. IV, 6/м, 1922.
 32. Черчилль У. Мировой кризис. М.; Л., 1932.
 33. Шелухин С. Варшавський договір між поляками й Петлюрою 21 квітня 1920 року. Прага, 1926.
 34. Шубин А. В. История Новороссии. М., 2015.
-